

Ниженник Л. М.

Старший науковий співробітник

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

СКЛАД СВЯЩЕНОСЛУЖИТЕЛІВ П’ЯТНИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ м. ЧЕРНІГІВ ЗА КЛІРОВИМИ ВІДОМОСТЯМИ ХІХ–ХХ ст. ТА РЕЄСТРАЦІЙНИМИ КАРТКАМИ ПОЧАТКУ ХХ ст.

П’ятницька церква – одна з небагатьох пам’яток давньоруської архітектури Чернігова, що славляться своєю історією. Її досліджували вчені ХІХ–ХХІ ст., але ніхто з авторів не вивчав історію служіння кліру в цьому храмі. У статті на основі документів представлено інформацію, що була закрита для загального доступу й тільки невелика група дослідників архіву могла вивчити це питання. У публікації йдеться про священнослужителів, які перебували на різних посадах у П’ятницькій церкві у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Наведено також матеріали з клірових відомостей за 1875 р., 1905 р., 1916 р. та реєстраційних карток 1924 р., що зберігаються у фондах Державного архіву Чернігівської області (далі – Держархів Чернігівської обл.).

У 1875 р. протоієреєм храму був Стефан Васильович Шугаєвський, а дияконом, який виконував обов’язки псаломщика, – Григорій Іванович Смелницький. 1905 р. у церкві служили Дмитро Миколайович Федорів (настоятель), Стефан Васильович Крижановський (диякон), Федір Андрійович Зеленецький (псаломщик). 1916 р. настоятелем був протоієрей Герасим Пилипович Смолічев, священниками – Гавриїл Федорович Шапошников та Киприян Лукич Соловійов, дияконом – Іван Федорович Желтоножський. Служителями культури при Параскевській громаді Чернігова у 1924 р. затвердили: настоятелем – Дмитра Миколайовича Федоріва, дияконом (він же був і псаломщиком) – Михайла Івановича Войкіна.

1875 р. згідно з кліровою відомістю у П’ятницькій церкві протоієреєм був Стефан Васильович Шугаєвський. Він народився 1810 р. в Чернігівській губернії Куразького повіту в с. Крановичі, походив з духовного звання (син священника). Закінчивши 1831 р. богословський курс в Чернігівській духовній семінарії у званні студента, того ж року його призначили у 2-й клас Чернігівського духовного приходського училища вчителем, 1832 р. перевели до Чернігівського духовного повітового училища в нижче відділення вчителем з класу латинської мови, а 1834 р. – на посаду інспектора повітових і приходського училищ. 1836 р. Шугаєвського призначили ревізором у Чернігівське духовне училище, тоді ж архієпископ Володимир поклав його у священники Чернігівського кафедрального Спасо-Преображенського собору. Стефан Васильович був на посаді наглядача училищ (1839), того ж року його перемістили на посаду священника П’ятницької церкви. Мав подяки від керівництва. У 1860 р. був членом будівельного комітету та членом зі спорудження будівель для приміщень консисторії 1863–1864 рр. У 1865 р. його призначили членом комітету з будівництва нового кам’яного корпусу для Духовної семінарії. За наказом Святійшого Синоду Високопреосвящений архієпископ Філарет возвів його у сан протоієрея (1866). Стефана Васильовича призначили (1869) членом комітету з виявлення збитків, нанесених під час пожежі в Єлецькому монастирі, та членом попечительства бідних духовного звання. 1870 р. його обрали членом від духовенства до Чернігівського духовного училищного правління. З 1873 по 1874 р. він обіймав посаду вчителя в 3-му паралельному класі училища з катехізису. Високопреосвящений затвердив (1874) Шугаєвського на посаду вчителя у 1-му паралельному класі училища зі священної історії. 1875 р. він був протоієреєм П’ятницької церкви.

Дияконом, який виконував обов’язки псаломщика, у П’ятницькій церкві числився (1875) Григорій Іванович Смелницький. Він народився у м. Глухів Чернігівської губернії, в родині диякона. Навчався в Соснівському училищі, 1849 р. його перевели до глухівської Миколаївської церкви понамарем, посвятили у стихар (1852), призначили до глухівської Вознесенської церкви дияконом (1857), а потім перемістили до Миколаївської церкви на таку ж посаду. У 1861–1869 рр. Смелницький був викладачем у приходській школі, 1870 р. його перевели до глухівської Соборно-Троїцької церкви на посаду псаломщика, а 1874 р. призначили до чернігівської П’ятницької церкви на посаду псаломщика¹.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 4947, арк. 40–43зв.

За кліровою відомістю 1905 р. у П'ятницькій церкві за штатом було передбачено причту: священик і псаломщик (з 1869 р.) та диякон (з 1895 р.). У церкві 1905 р. служили: Дмитро Миколайович Федорів (настоятель), Стефан Васильович Крижановський (диякон), Федір Андрійович Зеленецький (псаломщик).

Згідно з відомостями, настоятелем храму був син священика містечка Нові Березовичі Городнянського повіту Дмитро Миколайович Федорів, який народився 1863 р. Він закінчив курс Чернігівської духовної семінарії зі свідоцтвом 2-го розряду 1884 р. Преосвященний Афанасій, єпископ Новгород-Сіверський, рукоположив (1885) його в священика до церкви с. Солови Стародубського повіту. Федорів був законовчителем штатного народного училища (1886). Того ж року преосвященний Веніамін, єпископ Чернігівський і Ніжинський, перемістив його до церкви Різдва Богородиці с. Фоевичі Новоизбківського повіту. У 1893–1896 рр. Дмитро Миколайович завідував школою грамоти в с. Кривучі, працював (1891–1896) слідчим судних справ 1-го благочинного повіту, в 1896–1898 рр. його обрали депутатом з училищних справ від Новоизбківського повіту. За розпорядженням Преосвященного Антонія, єпископа Чернігівського і Ніжинського Федорів здійснював богослужіння в чернігівській церкві Олександра Невського. Згодом він працював духівником при дитячому притулку, створеного за наказом імператриці Марії, й там був законовчителем (1900–1901). Виконував обов'язки законовчителя притулку для хлопчиків Чернігівського благодійного товариства (1901–1904), а потім працював законовчителем у Чернігівському жіночому училищі у 2-му відділенні 1-го класу та паралельному відділенні 2-, 3-, 4-го класів (1902). Був членом благочинної ради 1-го округу Чернігівського повіту з 1899 р. та справовиконавцем благодійної контори. Дмитро Миколайович працював керівником Чернігівського тимчасового ревізійного комітету просвітницького правління Чернігівської духовної семінарії, консисторії та будівництва духовних навчальних закладів (1900). Федорів працював завідувачем школи грамоти при Параскевській церкві, куди його перевів (1901) Преосвященний Антоній, єпископ Чернігівський і Ніжинський.

У той час дияконом П'ятницької церкви був Стефан Васильович Крижановський, який народився у Суразькому повіті в с. Голубовичі. Він був сином диякона. Закінчив 1865 р. Стародубське духовне училище зі свідоцтвом 2-го розряду. Преосвященний архієпископ Філарет призначив його понамарем в с. Далиновичі Суразького повіту до Успенської церкви (1866). Преосвященний єпископ Варлаам посвятив Крижановського у стихар у тій же церкві (1867). Стефана Васильовича призначили на посаду псаломщика в с. Голубовку Суразького повіту до Покровської церкви (1870), за власним бажанням його перевели до с. Долина Новоизбківського повіту до архідияконської – Стефанівської церкви на посаду псаломщика (1876). Преосвященний єпископ Веніамін за його запрошенням перемістив Крижановського до Хрестовоздвиженської церкви Чернігова на посаду псаломщика (1882), а відтак рукоположив у диякона при тій же церкві (1883). На власне прохання Стефана Васильовича перевели до П'ятницької церкви на місце диякона (1883) й затвердили на посаді штатного диякона при цій церкві (1895) із зобов'язанням відкрити при ній церковну школу грамоти й навчати дітей. Крижановський був учителем школи грамоти Параскевської церкви у 1895–1903 рр. Мав нагороди.

У П'ятницькій церкві 1905 р. служив псаломщиком Федір Андрійович Зеленецький, який народився в с. Симоновка Мглинського повіту 1869 р., походив з духовного звання – син священика. Він закінчив три класи Стародубського духовного училища (1886). Преосвященний Афанасій, єпископ Новгород-Сіверський, призначив Зеленецького в Новгороді-Сіверському до Нікольської церкви псаломщиком (1885), де його посвятили у стихар (1888). Федор Андрійович висловив бажання перейти до Миколаївської церкви с. Печенюги Новгород-Сіверського повіту (1888). Служив у війську, звільнений в запас у званні старшого полкового писаря (1894), тоді ж призначений псаломщиком в с. Нетеговку Мглинського повіту до Успенської церкви. На його прохання був переміщений в с. Круничполе Борзнянського повіту до Нікольської церкви (1889). Преосвященний Нестор, єпископ Новгород-Сіверський, на прохання Зеленецького перевів його до П'ятницької церкви (1904)¹.

Згідно з кліровою відомістю П'ятницької церкви за 1916 р. в ній у штаті відповідно до указу Святійшого Синоду від 31 березня 1914 р. було передбачено двоклірний причт:

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 16, арк. 132-140зв.

настоятель, 2 священники, штатний диякон та два псаломщики, але штат священнослужителів був неукомплектований. Настоятелем церкви у 1916 р. був протоієрей Герасим Пилипович Смолічев, священниками служили Гавриїл Федорович Шапошников та Киприян Лукич Соловійов, дияконом – Іван Федорович Желтоножський.

Прикметною є доля настоятеля Герасима Пилиповича Смолічева, який народився 1859 р. у родині священника. Отримав ґрунтовну священницьку освіту, закінчивши Чернігівську духовну семінарію (1881), а згодом і Київську духовну академію. Смолічев мав академічний диплом і хрест, отримав ступінь кандидата богословських наук. Його кар'єра почалася 1885 р. з викладання у Чернігівській духовній семінарії латинської мови. У 1886–1888 рр. Герасим Пилипович викладав у Чернігівському єпархіальному училищі географію, приблизно тоді ж (1886–1890) – у Чернігівському духовному училищі арифметику й географію, виконував обов'язки наглядача Чернігівського духовного училища. 1887 р. Герасим Пилипович переїхав до м. Глухів, де прожив до 1914 р. Спочатку викладав Закон Божий при Глухівському учительському інституті. Тут його рукоположили у священники Свято-Дмитрівської церкви Глухівського інституту (1890). У 1891 р. обіймав посаду директора Глухівського учительського інституту. Тоді ж його призначили благочинним церков 1-го округу Глухівського повіту, членом відділення Чернігівської єпархіальної ради. Разом з тим Смолічев вів активну громадську діяльність. У 1891–1916 рр. він був депутатом від духовенства до Глухівської міської думи, депутатом від духовенства у Глухівському земському зібранні (1899), тоді ж продовжив викладати у Глухівській жіночій гімназії. На початку ХХ ст. священницька кар'єра Г. П. Смолічева йде угору. 1906 р. Герасим Пилипович очолив Глухівське відділення Чернігівської єпархіальної ради, а з 1906 р. по 1914 р. – був членом Чернігівської духовної консисторії. Повернувшись до Чернігова, з 1914 р. Смолічев служив настоятелем Воскресенської церкви у Чернігові. 1916 р. представлений на місце протоієрея П'ятницької церкви¹.

До наших днів зберігся лист протоієрея Г. П. Смолічева від 20 січня 1930 р. про зречення сану, написаний під тиском репресивних органів радянської влади². Подальша доля Герасима Пилиповича Смолічева невідома.

Згідно з кліровою відомістю, 1916 р. у П'ятницькій церкві священником був Гавриїл Федорович Шапошников, 59-річного віку, син купця. Він закінчив курс шестикласного училища, витримав екзамен за курс чотирьох класів Духовної семінарії із загальноосвітніх предметів. Гавриїл Федорович склав екзамен на звання вчителя церковноприходської школи при Харківській духовній семінарії (1887). У 1893 р. був псаломщиком Андріївської церкви Сімферопольського притулку ім. Фабра. Згодом його відправили в царський масток до “Лівадії” для виконання обов'язку під час богослужінь в лівадійських палацових церквах на весь час перебування імператора в Лівадії 1898 р. Гавриїл Федорович був псаломщиком Петропавлівського кафедрального собору м. Сімферополя (1899). У 1900 р. його призначили до Оренбурзького кафедрального собору, рукоположили дияконом, потім призначили доглядачем єпархіального свічкового заводу (1901). Відрядили до Криму для укладання договорів та закупівлі церковного вина для постачання до всіх церков єпархії (1902). Того ж року Шапошнікова рукоположили у священники до Оренбурзького кафедрального собору. 1903 р. його відрядили для закупівлі церковного вина для всіх церков єпархії. За збільшення прибутку свічкового заводу Гавриїл Федорович отримав подяку від архіпастиря. 1906 р. Шапошнікова прийняли до Катеринославської єпархії й призначили священником до Троїцької церкви Кам'янського заводу. 1908 р. він був законовчителем Іллінської церковноприходської школи, займав вакансію священника у Вознесенській церкві Кослинського заводу Катеринославського повіту (1909) та був законовчителем двох земських шкіл на Кослинському заводі (1910). У 1912 р. преосвященний прийняв його на службу до Чернігівської єпархії й призначив до Троїцької церкви с. Новий Білоус Чернігівського повіту, потім Гавриїл Федорович став законовчителем місцевої земської школи. За резолюцією Його Преосвященства Шапошнікова перемістили 1913 р. до чернігівської Параскевської церкви на вакансію штатного диякона. Згодом преосвященний Василій, єпископ Чернігівський і

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 962, арк. 80-94зв.

² *Ниженік Л., Гаркуша А.* П'ятницька церква в Чернігові. Чернігів, 2015. 120 с.

Ніжинський доручив йому організувати в Чернігівській єпархії справу постачання чистого виноградного вина для всіх церковних потреб. За вказівкою архіпастиря йому також доручили розробити плани та кошторис з організації єпархіального схову церковних предметів братства Св. Михайла й відкрити його у 1913 р. На єпархіальному з'їзді депутатів від духовенства Чернігівської єпархії 1914 р Шапошникова одноголосно обрали членом управління єпархіального свічкового заводу, завідувачем Чернігівського єпархіального складу та художніх студій і майстерень. Тоді ж його призначили товаришем голови й членом єпархіального комітету з удосконалення справи церковного живопису в єпархії, преосвященний Василій вибрав і затвердив Гавриїла Федоровича членом Чернігівського єпархіального комітету з організації братських церковних хорів в єпархії, а пізніше – членом комітету з управління художнього регентського училища.

Кипріян Лукич Соловйов був священиком на вакансії штатного диякона у чернігівській Параскевській церкві (1916). Він походив з цивільного стану (син селянина). Одержував утримання на посаді штатного диякона. Кипріян Лукич закінчив курс Жировицького духовного училища (1898), при зазначеному закладі прослухав педагогічні курси для церковноприходських шкіл та витримав екзамен на звання учителя (1899), при Чернігівській виконавчій комісії витримав екзамен на звання псаломщика (1904), тоді ж його призначили псаломщиком до Троїцької церкви с. Бондарів Остерського уїзду (1904). За резолюцією преосвященного Феодосія, єпископа Володимира-Волинського, Соловйова призначили псаломщиком до Рівенського Воскресенського собору (1908). У 1909 р. його перемістили у Чернігівську єпархію псаломщиком до Миколаївської церкви м. Ічні Борзнянського повіту. Кипріян Лукич працював законовчителем при Ічнянській Миколаївській школі грамоти, а також учителем в Ічнянському міському 4-х класному училищі (1911). Після екзамену його прийняли в Чернігівську духовну семінарію, де він успішно закінчив 5-й і 6-й класи (1914). Того ж року за резолюцією преосвященного Василя, єпископа Чернігівського і Ніжинського, Соловйова призначили штатним дияконом до Михайло-Федоровської церкви, а потім псаломщиком та економом Духовної семінарії. Кипріян Лукич був учителем у 2-му Чернігівському вищому початковому училищі, помічником редактора місцевої газети (1915), втім його призначили секретарем єпархіальної ради братства, та секретарем єпархіальної місіонерської ради (1915) й того ж року рукоположили в сан священика на посаді штатного диякона у Михайло-Федоровській церкві при Духовній семінарії. 1916 р. Соловйова призначили на штатне дияконське місце у Параскевській церкві.

1816 р. дияконом на посаді псаломщика при П'ятницькій церкві був Іоанн Федорович Желтоножський, віком 50 років, походив з родини псаломщика. Він закінчив Перелюбське двокласне міністерське училище (1880), витримав екзамен на звання вчителя церковноприходської школи при Новгород-Сіверському духовному училищі (1896), отримав відповідне свідоцтво (про звання вчителя та вчителя церковного співу) (1897). Іоанна Федоровича призначили псаломщиком до Покровської церкви с. Тихоновичі Сосницького уїзду (1884). Він був учителем школи грамоти с. Злоби Новгород-Сіверського повіту (1891–1907), згодом його перемістили на нову посаду до чернігівської Параскевської церкви (1907) й рукоположили в сан диякона (1911). З 1912 р. Желтоножський працював учителем та законовчителем церковноприходської школи при Параскевській церкві¹.

Після революції 1917 р. та громадянської війни 20-х рр. ХХ ст. П'ятницька церква функціонувала, щоправда, клірові відомості тоді вже не вели, а облік священнослужителів здійснювали за реєстраційними картками. За цими документами служителями культури при Параскевській громаді м. Чернігів 1924 р. затвердили: настоятелем Дмитра Миколайовича Федоріва (закінчив повний курс Чернігівської духовної семінарії), а дияконом (він же був і псаломщиком) – Михайла Івановича Войкіна. Одним із священиків П'ятницької церкви початку ХХ ст. був Дмитро Миколайович Федорів. Його прізвище, ім'я та по батькові подібні до відомостей стосовно настоятеля церкви 1905 р. На їх основі складно зрозуміти про скількох осіб йдеться, але все ж таки, мабуть, про одну, тому що співпадають не лише прізвище, ім'я та по батькові, а й роки народження, навчання в Духовній семінарії Чернігова

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 962, арк. 80-94зв.

та рукоположення в священники. Хоча ми вже зазначали вище матеріали клірової відомості стосовно Дмитра Миколайовича Федоріва, однак представимо відому інформацію дещо в іншому ракурсі, тому що вимоги до реєстраційних карток були зовсім інші.

Дмитро Миколайович Федорів народився 1863 р. у Чернігові в родині священника. Його рідною мовою була українська. Він закінчив Чернігівську духовну семінарію. Батьки Дмитра Миколайовича майна не мали. Він не належав ні до якої політичної партії, засуджених радянською владою родичів не мав. За релігійним віросповіданням – православний. На момент заповнення реєстраційної картки 13 серпня 1924 р. Федорів був настоятелем П'ятницької церкви. В сан священника його рукоположив єпископ Афанасій (1885). Службу він проводив церковнослов'янською мовою. Ні до якої церковної течії чи угруповання не належав. Про розмір отриманої Дмитром Миколайовичем винагороди за роботу судити складно, оскільки зазвичай вона залежала від кількості церковних треб. Іншого заняття, що приносило б прибуток, майнових статків і землі він не мав. Федорів працював законовчителем у Чернігівському єпархіальному училищі, дитячому притулку, служив у чоловічому й жіночому училищах та різних установах відомства. У червоній, петлюрівській, денікінській арміях не служив, нагород і стягнень не мав. Зареєстрований за місцем проживання по вул. Ново-Мстиславській, буд. 1. Реєстраційна картка № 15 була підписана Дмитром Миколайовичем Федорівим¹.

Михайло Іванович Войкін, сучасник Федоріва, народився 1878 р. у Путивлі. За національністю він був росіянином. Батьків не мав. За походженням – селянин, за професією – маляр. Освіту отримав домашню. До політичної партії не належав. Родичів, засуджених радянською владою, не мав. За релігійним віросповіданням – православний. В громаді виконував обов'язки диякона на посаді псаломщика. Єпископ Пахомій посвятив його в сан псаломщика у Чернігові 7 лютого 1921 р. Служив псаломщиком у церкві Петра і Павла у Чернігові до 15 лютого 1924 р. На момент заповнення реєстраційної картки (16 серпня 1924 р.) служив у П'ятницькій церкві. Михайло Іванович проводив службу церковнослов'янською мовою. Ні до якої церковної течії чи угруповання він не належав. Записів про розмір отриманої винагороди за роботу Войкін не робив. До того ж про її обсяг, як ми вже зазначали, міркувати складно, оскільки зазвичай винагорода залежала від кількості церковних треб. Михайло Іванович працював також малярем. Мав майно: будинок на Новоукраїнському хуторі, 180 сажнів землі. До революції 1917 р. працював у малярській майстерні. Постійно проживав у Чернігові. У червоній, петлюрівській, денікінській арміях не служив, нагород і стягнень не мав. Зареєстрований за місцем проживання: м. Чернігів, Новоукраїнський хутір, 18. Реєстраційна картка № 29 була підписана Михайлом Івановичем Войкіним². У Держархіві Чернігівської обл. збереглася заява до відділу культів при Чернігівському окружкомі уповноваженого Чернігівської Параскевської релігійної громади від 28.12.1925 р., де він доводить, що псаломщик-диякон Михайло Войкін 23 грудня 1925 р. згідно із заявою вибув зі складу причту вищевказаної громади³.

Інформація з клірових відомостей і матеріали, представлені у реєстраційних картках, є цінними джерелами. Під час їх зіставлення можна сказати, що картки більш заповнізовані, ніж клірові відомості, що більш детально знайомлять з життям та працею служителів П'ятницької церкви. На введення замість клірових відомостей реєстраційних карток вплинули події, що відбулися в країні, – революція 1917 р. та створення нової держави, що негативно ставилася до церкви, до тих, хто її підтримував, та утискала священнослужителів. Влада змушувала нелояльних до неї священнослужителів зрестися сану, як це сталося з Герасимом Смолічевим, або подати заяву про вихід з причту за власним бажанням, як це зробив Михайло Войкін.

Священнослужителі храму, імена яких дійшли до наших днів та ті, які нам невідомі, відіграли значну роль в історії П'ятницької церкви м. Чернігів.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. Р. 67, оп. 1, спр. 160, арк. 21.

² Там само, арк. 35.

³ Держархів Чернігівської обл., ф. Р. 67, оп. 1, спр. 375, арк. 14.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019